

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

D.X.Rayimberdiyeva

**TIKUV BUYUMLARINI ISHLAB CHIQARISHDA TEXNOLOGIK JARAYONLARINI
LOYIHALASHNING TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL